

EFEITOS AGUDOS DA AUTOREGULAÇÃO DO VOLUME DO TREINAMENTO DE FORÇA BASEADO NAS MUDANÇAS DA VELOCIDADE DA BARRA PRÉ-SESSÃO SOBRE AS RESPOSTAS NEUROMUSCULARES EM HOMENS TREINADOS.

Autor:Mateus Cordeiro Costa

Orientador:FABIANO DE SOUZA FONSECA

Código do Processo:BIC-1442-4.09/24

UFRPE - RECIFE -UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UNIDADE RECIFE),
mateus.cordeiro.fisio@gmail.com

A autorregulação é uma abordagem cuja prescrição do treinamento de força baseia-se na avaliação do desempenho e status de prontidão do praticante, visando ajustar a carga e/ou o volume de forma individualizada. Um método funcional para autorregulação do volume de repetições é a avaliação da fadiga neuromuscular através do monitoramento da velocidade da barra nos exercícios resistidos pré-sessão de treinamento. A prescrição do volume baseada na variação da velocidade da barra pré-sessão pode otimizar as adaptações neuromusculares e o desempenho, além de reduzir o risco de lesão. O estudo principal tem como objetivo comparar os efeitos agudos da autorregulação do volume no treinamento de força com base na velocidade da barra pré-sessão versus uma programação tradicional, sobre as respostas neuromusculares de homens treinados. O presente trabalho apresenta dados parciais provenientes de um estudo piloto, realizado durante a fase de familiarização de execução do estudo. Essa etapa teve como objetivo padronizar os procedimentos e garantir a reprodutibilidade das medidas no teste neuromuscular para a avaliação de salto com contramovimento (SCM). Trata-se de um ensaio randomizado controlado com delineamento cruzado e avaliação das respostas neuromusculares agudas pré e pós-intervenção por meio do salto com contramovimento e da máxima velocidade concêntrica no agachamento com 80% de 1RM. Participaram do estudo piloto 3 homens treinados em força, idade ($M = 26,3 \pm DP 1,2$ anos), com experiência média de 5,3 anos. Na familiarização para o SCM, os participantes realizaram duas sessões. Cada sessão iniciou com um aquecimento que incluiu duas séries de 40 segundos de saltitos e duas de skipping alto, além de duas séries de 12 repetições de ponte. Posteriormente, os participantes realizaram 3 séries de 5 saltos, com intervalo de 15 segundos entre as repetições e 1 minuto entre as séries. Os saltos foram realizados sobre uma plataforma de contato, o posicionamento, as instruções e a execução foram padronizadas. Os valores de reprodutibilidade foram avaliados pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e pelo coeficiente de variação (CV%). Os resultados mostraram uma média de $ICC = 0,78$ e $CV\% = 2,32\%$ para o SCM. Esses valores foram considerados adequados, indicando boa reprodutibilidade das medidas adotadas. Em conclusão, o procedimento de familiarização demonstrou boa reprodutibilidade para o teste de SCM e poderá ser utilizado na coleta do estudo principal.

Área de conhecimento: Educação Física

Palavras-chave: treinamento baseado na velocidade, treinamento de força, salto com contramovimento